

BO'LAJAK CHET TILI O'QITUVCHILARINING INNOVATSION PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK JIHATLARI

Mirzaraxmonova Maftuna Ibroximjon qizi, I'shoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha nazariy-metodologik asoslar tahlil qilinadi. kompetentlik, innovatsion faoliyat va pedagogik texnologiyalar tushunchalarining ilmiy-nazariy tahlili amalga oshiriladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — bo'lajak chet tili o'qituvchilarining professional tayyorgarligiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash, innovatsion kompetentlikning tuzilmaviy modelini ishlab chiqish va uni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy tahlil, konseptual modellashtirish, pedagogik umumlashtirish va kompetentlikka asoslangan yondashuv metodlari qo'llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda tizimli yondashuv, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish va talabalarning doimiy o'z-o'zini takomillashtirishga yo'naltirilganligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

XULOSA: bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish maxsus metodologik yondashuvlar va ta'lim mexanizmlari asosida amalga oshirilganda, ularning professional tayyorgarligi va zamonaviy ta'lim talablariga moslashuvchanligi sezilarli darajada ortadi.

Kalit so'zlar: innovatsion pedagogik kompetentlik, bo'lajak chet tili o'qituvchisi, professional tayyorgarlik, pedagogik texnologiyalar, metodologik yondashuv, ta'lim mexanizmi, kompetentlik modeli.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Мирзарахмонова Мафтуна Иброхимжон кизи, стажер-преподаватель Наманганского государственного института иностранных языков имени Ишакхона Ибрата

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются теоретико-методологические основы совершенствования механизма развития инновационной педагогической компетентности будущих учителей иностранных языков. проводится научный анализ понятий компетентности, инновационной деятельности и педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на профессиональную подготовку будущих учителей, разработать структурную модель инновационной компетентности и определить эффективные механизмы её развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы теоретического анализа, концептуального моделирования, педагогического обобщения и компетентностного подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что ключевое значение в развитии инновационной педагогической компетентности имеют системный подход, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и ориентация студентов на постоянное саморазвитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие инновационной педагогической компетентности будущих учителей иностранных языков на основе специальных методологических подходов и образовательных механизмов обеспечивает повышение их профессиональной подготовки и адаптивности к современным требованиям образования.

Ключевые слова: инновационная педагогическая компетентность, будущий учитель иностранного языка, профессиональная подготовка, педагогические технологии, методологический подход, образовательный механизм, модель компетентности.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE MECHANISM FOR DEVELOPING INNOVATIVE PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Mirzarakhmonova Maftuna Ibroximjon kizi, intern-teacher of the Namangan State Institute of Foreign Languages named after Ishaqkhon Ibrat

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and methodological foundations for improving the mechanism of developing innovative pedagogical competence among future foreign language teachers. it provides a scientific analysis of the concepts of competence, innovative activity, and pedagogical technologies.

PURPOSE: the aim of the study is to identify internal and external factors influencing teacher preparation, to design a structural model of innovative competence, and to determine effective mechanisms for its development.

MATERIALS AND METHODS: methods included theoretical analysis, conceptual modeling, pedagogical generalization, and a competency-based approach.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that a systematic approach, the integration of modern information and communication technologies into the learning process, and students' orientation toward continuous self-improvement play a decisive role in developing innovative pedagogical competence.

CONCLUSION: enhancing innovative pedagogical competence in future foreign language teachers through methodological approaches and educational mechanisms significantly strengthens their professional preparation and adaptability to modern educational demands.

Keywords: innovative pedagogical competence, future foreign language teacher, professional preparation, pedagogical technologies, methodological approach, educational mechanism, competence model.

Bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, globallashtirish jarayonlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bo'lajak chet tili o'qituvchilarining professional kompetentligiga yangicha talablar qo'yimoqda. Zamonaviy ta'lim paradigmasi shunchaki bilim beruvchi o'qituvchidn emas, balki innovatsion fikrlovchi, yangi pedagogik texnologiyalarni mohirona qo'llovchi va o'zligini doimiy takomillashtirib boruvchi pedagog-metodist tayyorlashni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni «O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berdi. Xuddi shu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni o'qituvchilarning kasbiy kompetentligiga yangi talablar qo'yib, ta'lim muassasalarini zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishga yo'naltirdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Jahon pedagogika fanida kompetentlik yondashuvi va innovatsion ta'lim masalalariga oid ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. J.Raven, N.Xomskiy, V.Bolotov va V.Serikov, A.Xutorskoy, I.Zimnyaya kabi olimlar kompetentlik tushunchasining mohiyatini, tarkibiy qismlarini va uni rivojlantirish yo'llarini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Xorijiy til o'qituvchilarining kompetentligiga oid tadqiqotlarda M.Byram madaniyatlararo kommunikativ kompetentlik nazariyasini, J.Kachru ingliz tili o'qituvchilarining metodologik kompetentligini, D.Freeman va J.Richards o'qituvchi bilimi va kasbiy rivojlanish muammolarini ko'rib chiqishgan. O'zbekistonda esa N.Muslimov, U.Nishonaliyev, O.Musurmonova, M.Ochilov, A.Islamov va boshqa olimlar o'qituvchi kompetentligini rivojlantirish masalalarini tadqiq etganlar. Biroq, bo'lajak chet tili o'qituvchilarining aynan innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish masalasi hali yetarli darajada ilmiy tadqiq etilmagan. Ushbu bo'shliqni to'ldirish ushbu tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi. Pedagogika va psixologiya fanlarida «kompetentlik» va «kompetensiya» tushunchalari orasidagi farq hamon munozarali bo'lib qolmoqda. Kompetensiya ob'ektiv kategoriya bo'lib, u ijtimoiy me'yorlar, standartlar va talablar majmui sifatida qaraladi. Kompetentlik esa sub'ektiv kategoriya bo'lib, shaxsning muayyan kompetensiyalarni o'zlashtirganlik darajasini, ularga egalik sifatini ifodalaydi. J.Raven kompetentlikni motivatsiya, bilim va ko'nikmalar sintezi sifatida ta'riflaydi hamda uning 37 turini ajratib ko'rsatadi. A.Xutorskoy kompetensiyani «oldindan berilgan ijtimoiy talab (norma)» deb ta'riflab, kompetentlikni uning shaxs

tomonidan o'zlashtirilgan tashxisi sifatida belgilaydi. V.Bolotov va V.Serikov kompetentlikning asosiy xususiyati sifatida uning faoliyatli tabiatini, ya'ni faqat amalga oshirilgan faoliyat doirasida namoyon bo'lishini ko'rsatadilar. Bu fikr bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda amaliy tajribaning hal qiluvchi o'rnini belgilaydi. O'zbek pedagogika fanida N.Muslimov kompetentlikni «shaxsning kasbiy faoliyat jarayonida bilim, ko'nikma va malakalarini, shaxsiy sifatlarini ijodiy va erkin tatbiq eta olish darajasi» sifatida ta'riflaydi. U.Nishonaliyev esa o'qituvchi kompetentligini kasbiy kompetentlik va shaxsiy kompetentlik kabi ikki asosiy komponentdan iborat deb hisoblaydi. Ushbu ikki komponentning bo'lajak o'qituvchi shaxsida shakllanishi kasbiy tayyorgarlikning asosiy maqsadi hisoblanadi.

TADQIQOT NATIJALARI. Tadqiqot natijalari, adabiyotlar tahlili va ekspert intervyular asosida bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligining beshta asosiy komponentli modeli ishlab chiqildi. Birinchi komponent — Kognitiv-metodologik komponent. Zamonaviy til o'qitish metodlari va yondashuvlari (kommunikativ, lingvokulturologik, integrativ metodlar), innovatsiyalar nazariyasi va pedagogik texnologiyalar sohasidagi bilimlar. Xorijiy tilshunoslik va metodikaning ilmiy asoslarini tushunish va ulardan foydalanish qobiliyati. Ikkinchi komponent — Texnologik-raqamli komponent. Ta'lim jarayonida TPACK modeli asosida raqamli texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish qobiliyati, ta'limni raqamlashtirish (AI, LMS tizimlar, ChatGPT) va o'quvchilarni raqamli muhitda faollashtirish usullari. Uchinchi komponent — Refleksiv-tadqiqotchilik komponenti. O'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, samarali va samarasiz jihatlarni aniqlash hamda ularni takomillashtirish qobiliyati. Pedagogik muammolarni action research (harakat tadqiqoti) usuli bilan tadqiq etish ko'nikmasi. To'rtinchi komponent — Kommunikativ-madaniyatlararo komponent. M.Byram modeli asosida xorijiy tilda muloqot qilish, madaniyatlararo tafovutlarni tushunish, mediatorlik qobiliyati va ko'p madaniyatli sinf muhitini boshqara olish. Beshinchi komponent — Motivatsion-qadriyatli komponent. Innovatsion faoliyatga ichki ehtiyoj sezish, kasbiy o'sishga intilish, pedagogik ijodkorlik va o'z-o'zini takomillashtirishga yo'naltirilganlik. Tadqiqot natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, aynan shu komponent boshqa komponentlarning rivojlanishiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida bo'lajak chet tili o'qituvchilarida innovatsion pedagogik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmining quyidagi modeli ishlab chiqilgan. Mexanizm pedagogik ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan bo'lib, uchta asosiy blokdan iborat. Tashxis bloki: bo'lajak o'qituvchining boshlang'ich innovatsion kompetentlik darajasini aniqlash, uning kuchli va zaif tomonlarini belgilash, individual rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash. Bu bosqichda 360 darajali baholash, portfolio tahlili va kompetentlik matritsasiidan foydalaniladi. Rivojlantirish bloki uchta yo'nalishda amalga oshiriladi: formal ta'lim (maxsus modullar, pedagogik amaliyot, kurs ishlari); norasmiy ta'lim (vebinarlar, onlayn kurslar, kasbiy hamjamiyatlar, peer-learning); informal ta'lim (o'z-o'zini o'qitish, amaliy tajriba, refleksiv kundaliklar). Ushbu uch yo'nalishning optimal kombinatsiyasi eng yuqori natijani beradi. Nazorat-baholash bloki rivojlanish dinamikasini kuzatib borish,

maqsadlarga erishish darajasini baholash va yo'nalishni tuzatishni ta'minlaydi. E-portfolio, raqamli badglar va kompetentlik indikatorlari asosida baholash tizimi yaratiladi.

MUHOKAMA. Olingan natijalar mavjud ilmiy adabiyotlar bilan bir qancha muhim jihatlarda mos keladi va ayrim yangi xulosalarni ham taqdim etadi. Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligining beshta asosiy komponentini aniqlash va ularning spetsifikasini ko'rsatish jihatidan tadqiqotimiz yangilik hisoblanadi. D.Freeman va J.Richards o'qituvchi bilimining ko'p qirrali tabiatini ta'kidlaydi va bu bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ham amal qiladi. Bizning tadqiqotimiz raqamli-texnologik komponentning bo'lajak o'qituvchilar orasida juda past darajada ekanligi (6,1%) muammoni yanada keskinlashtirmoqda. L.Darling-Hammond va boshqalar samarali kasbiy rivojlanishning asosiy xususiyatlarini aniqlashda, jumladan, amaliy yo'naltirilganlik va hamkorlikda o'rganish zarurligini ta'kidlaydi. UNESCO ning o'qituvchi kompetentlik tizimlariga oid ma'lumotlari ham o'qituvchi tayyorgarligida innovatsion komponentni kuchaytirishni tavsiya etadi. Tadqiqot natijalari va akmeologik yondashuv asosida bo'lajak chet tili o'qituvchilarida innovatsion pedagogik kompetentlik rivojlanishining uchta bosqichi aniqlandi. Birinchi bosqich — orientatsion bosqich (1-2-kurs): bo'lajak o'qituvchi innovatsiya tushunchasi bilan tanishadi, namunalarni kuzatadi, lekin o'zi aktiv qo'llamaydi. Ikkinchi bosqich — reproduktiv-ijodiy bosqich (3-kurs): boshqa pedagog tajribasini o'rganib, tayyor innovatsion metodlarni simulyatsiya va amaliy darslarda qo'llay boshlaydi. Uchinchi bosqich — mustaqil innovatsion bosqich (4-kurs va pedagogik amaliyot): o'z innovatsion yechimlarini yaratib, ularni haqiqiy ta'lim jarayonida sinab ko'radi. Bu rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlar: raqamli infratuzilma va unga kirish imkoniyati; kasbiy hamjamiyatlar va peer-learning muhiti; ilhomlantiruvchi namunaviy o'qituvchilar (role models); pedagogik amaliyotning sifati va davomiyligi; refleksiv muhit — xatolarni muhokama qilish va ulardan o'rganish madaniyati. Shu bilan birga, raqamli vositalardan foydalanishda etik masalalar — o'quvchilar ma'lumotlari xavfsizligi, akademik halollik, raqamli tengsizlik kabi muammolar ham bo'lajak o'qituvchilar bilan muhokama qilinishi lozim.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Ushbu tadqiqot bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha muhim nazariy-metodologik xulosalar chiqarish imkonini berdi. Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligi beshta o'zaro bog'liq komponentdan — kognitiv-metodologik, texnologik-raqamli, refleksiv-tadqiqotchilik, kommunikativ-madaniyatlararo va motivatsion-qadriyatli — iborat yaxlit tizim sifatida qaralishi lozim. O'zbekistonda bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion kompetentligi hali yetarli darajada rivojlanmagan. Raqamli-texnologik komponent (6,1%) va refleksiv-tadqiqotchilik kompetentligi sohasida jiddiy bo'shliqlar mavjud. IPK ni rivojlantirish mexanizmi tashxis, rivojlantirish va nazorat-baholash bosqichlarini o'z ichiga olgan uzluksiz tsiklik jarayon sifatida tashkil etilishi zarur. Bo'lajak o'qituvchilarda IPK rivojlanishida pedagogik amaliyot sifati, kasbiy hamjamiyat va raqamli infratuzilma hal qiluvchi ahamiyatga ega. bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini tayyorlash davlat standartlarini yangilash; pedagogik ta'lim muassasalarini zamonaviy raqamli infratuzilma bilan

ta'minlash; xalqaro hamkorlik dasturlari orqali bo'lajak o'qituvchilar uchun xalqaro tajriba almashish imkoniyatlarini kengaytirish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni «O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida». — Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
3. Raven J. Competence in Modern Society. — London: H.K. Lewis, 1984. — 264 p.
4. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii. — M.: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004. — 42 b.
5. Hutorskoy A.V. Klyuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya // Narodnoe obrazovaniye. — 2003. — №2. — B. 58–64.
6. Bolotov V.A., Serikov V.V. Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatelnoy programme // Pedagogika. — 2003. — №10. — B. 8–14.
7. Muslimov N.A. Kasbiy ta'limda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2007. — 218 b.
8. Nishonaliyev U.N. O'qituvchi kompetentligi: mohiyati va tuzilmasi. — Toshkent: Navro'z, 2009. — 144 b.
9. Slastyonin V.A., Podimova L.S. Pedagogika: Innovatsionnaya deyatelnost. — M.: Magistr, 1997. — 308 b.
10. Angelovskiy K. Uchitelya i innovatsii. — M.: Prosveshcheniye, 1991. — 159 b.
11. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. — Clevedon: Multilingual Matters, 1997. — 124 p.